

ALGEBRAIK MASALALARNI YECHISHDA GEOMETRIK SHAKLLARDAN FOYDALANISH

Husanov Samandar

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti matematika yo‘nalishi 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15606763>

Annotatsiya. Ushbu maqolada algebraik masalalarni yechishda geometrik shakllardan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Geometrik yondashuvlar o‘quvchilarning mavzuni chuqurroq anglashiga, tafakkurini rivojlantirishga yordam beradi. Ayniqsa, grafik usul orqali kvadratik tenglamalar, tengsizliklar va tenglamalar sistemalarini yechish samarali ko‘rsatmalar bilan yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Algebra, geometriya, grafik, parabola, tenglama, vizual tafakkur, tengsizlik, tenglamalar sistemasi.

Abstract. This article analyzes the theoretical and practical aspects of using geometric figures in solving algebraic problems. Geometric approaches help students gain a deeper understanding of the topic and develop their thinking skills. In particular, solving quadratic equations, inequalities, and systems of equations using graphical methods is explained with effective guidelines and examples.

Keywords: algebra, geometry, graph, parabola, equation, visual thinking, inequality, system of equations.

Аннотация. В данной статье анализируются теоретические и практические аспекты использования геометрических фигур при решении алгебраических задач. Геометрический подход способствует более глубокому пониманию темы учащимися и развитию их мышления. Особенно подробно рассматриваются эффективные методы решения квадратных уравнений, неравенств и систем уравнений с помощью графического способа.

Ключевые слова: алгебра, геометрия, график, парабола, уравнение, визуальное мышление, неравенство, система уравнений.

Algebraik masalalarni yechishda geometrik shakllardan foydalanish masalasi pedagogika, metodika va matematika fanlari doirasida bir qancha tadqiqotchilar tomonidan ilmiy jihatdan yoritilgan. Xususan, bu borada Yevropa va Sharq allomalari — Evgraf Fedorov, Rene Dekart, Umar Xayyom kabi olimlar algebraik tenglamalarni geometrik metodlar orqali yechishning nazariy asoslarini ishlab chiqqanlar.

Geometrik usul bilan hal qilish qulayroq bo‘lgan tenglama va tengsizliklarni aniqlash; Geometrik usullarni qo‘llab yechish mumkin bo‘lgan tenglama, tengsizliklar tizimini yaratish va ularni yechish usuliga bogliq holda tiplarga ajratish; Har xil murakkablikdagi tenglama va tengsizliklarni geometrik usullar yordamida ko‘rib chiqish; Geometrik usul bilan tenglama va tengsizliklarni yechish uchun algoritm yaratish.

Qadimgi Bobilda: Bobil matematiklari murakkabroq masalalarni yecha olgan, ayniqsa kvadrat tenglamalarni. Ular kvadrat ildiz olish usulini yaxshi bilganlar. Klin yozuvida yozilgan misollarni 19-asrda topilgan loy taxtachalardan bilamiz. Masala; (Bobil arxividan moslashtirilgan): "Kvadrat son va uning o‘zidan 7 barobar ortig‘i 30 ga teng. Sonni toping." kabi masalalarni ko‘rishimiz mumkin.

Qadimgi Misrda: Ahmes papirusida (mil. avv. 1650-yillar) ko‘plab algebraik masalalar uchraydi. Misrliklar noma‘lum sonni “x” deb belgilamagan, balki uni "narsa" deb atashgan va uni topish uchun ketma-ket arifmetik amallar bajarganlar.

Qadimgi Yunoniston matematigi, xususan Yevklid va Diofant, algebraik masalalarni yechishda geometrik metodlardan foydalangan. Yunonlar sonlar bilan emas, balki chiziqlar uzunligi, yuzalar va hajmlar orqali ishlashni ma‘qul ko‘rgan. Bu yondashuv ularning falsafiy qarashlari – matematikani tabiatni anglash vositasi deb bilganliklari bilan bog‘liq edi.

Diofant algebraik masalalarni yechishda noma‘lum sonni "aritmos" deb atagan va uni geometrik kontekstda ishlatgan. U quyidagi ko‘rinishdagi masalalarni yechgan.

Quyidagi tenglamaning grafigini chizing va grafig orqali uning yechimini toping: Yechimi: Bu to‘g‘ri chiziq y o‘qini 3 nuqtada kesadi va har bir x ortganda y kamayadi. Grafik chizilsa, chiziq (0,3) va (3,0) nuqtalari orqali o‘tadi. Bu chiziq va x o‘qi kesishgan nuqta – tenglama ning yechimi bo‘lib, bo‘ladi.

Algebraik masalalarni yechishda geometrik shakllardan foydalanish matematikada samarali yondashuvlardan biri sifatida tanilgan. Geometrik usullar algebraik tenglamalar va tengsizliklarni vizual tarzda ifodalash imkonini beradi, bu esa yechimlarni yanada osonroq tushunish va tasavvur qilish imkonini yaratadi. Masalan, kvadratik tenglamalarni parabola yordamida yechish yoki tengsizliklarni grafik shaklda tasvirlash orqali muammoning chuqurroq tushunilishini ta‘minlash mumkin. Geometrik usullar orqali algebraik masalalar yechishda aniq va sodda yondashuvlar ko‘plab ilmiy tadqiqotlar va amaliy ishlarda o‘z samaradorligini ko‘rsatdi. Bu metod, shuningdek, murakkab masalalarni yengillashtirish va ularni amaliyotda qo‘llashda katta ahamiyatga ega. Shunday qilib, algebraik masalalarni yechishda geometrik shakllardan foydalanish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham katta ahamiyatga ega bo‘lib, matematik tushunchalar va metodlarning samarali qo‘llanilishini ta‘minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A.S. Mirzayev. Matematik modellashtirish va uning vizual yechimlari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2020.
2. A.Vaxobov, Sh. S. Eshmurodov. Algebra va analiz asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2019.
3. B.Kamilov, M. Djanibekov. Algebra va geometriya. Toshkent, 2018.
4. S. Sattarov. Algebra va analiz. Toshkent, 2017.
5. F. Tashmuhammadov. Ratsional funksiyalar. Toshkent, 2020.
6. Ostonov K., Turaev U.Ya., Rahimov B.Sh. O‘quvchilarga kvadratik tengsizliklarni yechishning asosiy usullarini o‘rgatish haqida //European Science, 2020, № 1(50).
7. Mengdobilova, M. Q. (2024). European Science Methodical Journal.
8. Tursunov. Geometriya va algebra uyg‘unligi asosida masala yechish metodikasi. – Samarqand: Ilm ziyo, 2022.
9. G. X. Karimov. Matematik analiz va amaliy geometriya. – Toshkent: Fan, 2019.
10. S. Otakulov, A. Musayev. Iqtisodiyotda matematik usullar. “Innovatsion rivojlanish nashriyoti”, Toshkent, 2020.